

ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Салимова Мунисахон Бобировна

Урманова Лайло Жахонгировна

EMU University, Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20353331>

ARTICLE INFO

Received: 18st May 2026

Accepted: 20th May 2026

Online: 22th May 2026

KEYWORDS

Анализ взаимосвязи между техногенным загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения, а также оценка влияния экологических факторов на развитие соматической и инфекционной патологии с последующим прогнозированием ситуации

ABSTRACT

Техногенное загрязнение окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем современности, оказывающих значительное влияние на состояние здоровья населения. Усиление антропогенной нагрузки, связанной с развитием промышленности, транспорта и энергетики, приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха, воды и почвы. При этом влияние техногенных факторов на течение инфекционных заболеваний и иммунологические процессы изучено недостаточно.

Актуальность. Техногенное загрязнение окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем современности, оказывающих значительное влияние на состояние здоровья населения. Усиление антропогенной нагрузки, связанной с развитием промышленности, транспорта и энергетики, приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха, воды и почвы. При этом влияние техногенных факторов на течение инфекционных заболеваний и иммунологические процессы изучено недостаточно.

Цель исследования. Анализ взаимосвязи между техногенным загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения, а также оценка влияния экологических факторов на развитие соматической и инфекционной патологии с последующим прогнозированием ситуации.

Материалы и методы. Проведен анализ современных научных источников, посвящённых проблеме техногенного загрязнения и его влияния на здоровье населения. Использован комплексный подход с применением эпидемиологического и сравнительного анализа показателей здоровья населения, включая детскую популяцию, в условиях различной экологической нагрузки.

Результаты. Установлено, что техногенное загрязнение окружающей среды оказывает выраженное негативное влияние на организм человека. В экологически неблагоприятных регионах отмечается рост заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой, иммунной и других систем. У детей выявлено снижение адаптационных возможностей, нарушение иммунного статуса и увеличение частоты заболеваемости. Также установлено, что воздействие техногенных факторов способствует более тяжелому течению инфекционных заболеваний, увеличению их продолжительности, частоты осложнений и хронизации процессов. Кроме того, отмечается снижение эффективности иммунопрофилактики в условиях повышенной экологической нагрузки.

Заключение. Техногенное загрязнение окружающей среды является значимым фактором риска для здоровья населения и оказывает комплексное влияние на формирование патологических процессов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости усиления экологического контроля, разработки профилактических мероприятий и дальнейшего изучения влияния техногенных факторов на эпидемиологические процессы.

Литература:

1. Ахмадиев Г. М. Осень и прогнозирование стоимости окружающей среды и вывих слоёв системы // НАУКА 2015: Итоги, перспектива. - 2016. - С. 101-122.
2. Ибрагимова Е. Е. Мониторинг состояния окружающей среды методом фитоиндикации техногенного химического загрязнения // Человек-Природа-Общество: Теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии. - 2018. - нет. 4. - С. 57-61.
3. Хохряков А.В. и др. Прогнозирование концентрации загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. - 2017. - нет. 4. - С. 53-63.
4. Савилов Е. Д. и доктор. Технологическое загрязнение окружающей среды и здоровья населения: анализ ситуации и прогноз // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95. - № 6. - С. 507-512.